

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТОЖОГОВЫХ СТРИКТУР ПИЩЕВОДА И ВЛИЯНИЕ ИНФРАКРАСНОЙ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Садыков Р.А.¹, Лигай Р.Е.^{1,2}, Мардонов Ж.Н.^{1,2}, Бабаджанов А.С.³, Мадрахимов Ш.Н.¹

¹ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии им. акад. В. Вахидова», г. Ташкент, Узбекистан

²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

³Городской отдел здравоохранения города Самарканда, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Проведённое экспериментальное исследование позволило провести сравнительную морфологическую оценку постожоговых стриктур пищевода у крыс при изолированном бужировании и при его сочетании с инфракрасной лазеротерапией. **Материалы и методы.** Эксперимент выполнен на 35 белых крысах. Постожоговые стриктуры моделировали 60% уксусной кислотой. Контрольная группа (n=10) подвергалась бужированию, опытная (n=12) — бужированию с инфракрасным лазерным воздействием. Морфологию изучали с применением окраски Г-Э, проводили морфометрию (толщина стенки, площадь фиброза, инфильтрация, эпителизация). **Результаты.** В контрольной группе сохранялись выраженные рубцово-фиброзные изменения, неполная эпителизация (38 ± 5%). В опытной группе отмечено достоверное уменьшение толщины стенки (820 ± 35 мкм против 980 ± 38 мкм, $p < 0,001$), площади фиброза (1,5 ± 0,1 мм² против 2,8 ± 0,2 мм², $p < 0,01$), интенсивности инфильтрации (20 ± 2 кл./п.з. против 52 ± 4 кл./п.з., $p < 0,001$) и более высокая степень эпителизации (72 ± 6%, $p < 0,001$). **Заключение.** Инфракрасная лазеротерапия в комплексе с бужированием достоверно снижает выраженность воспалительно-фиброзных изменений и способствует более полноценной эпителизации слизистой оболочки пищевода.

Ключевые слова: пищевод, ожог, стриктура, бужирование, лазеротерапия, морфология, эксперимент.

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF POST-BURN STRICTURES OF THE ESOPHAGUS AND THE INFLUENCE OF INFRARED LASER THERAPY (EXPERIMENTAL STUDY)

Sadikov R.A.¹, Ligay R.E.^{1,2}, Mardonov J.N.^{1,2}, Babajanov A.S.³, Madrakhimov Sh.N.¹

¹State Institution “Republican specialized scientific – practical medical center of surgery named after academician V.Vakhidov”, Tashkent, Uzbekistan

²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

³City Health Department of Samarkand, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The conducted experimental study allowed for a comparative morphological assessment of post-burn esophageal strictures in rats undergoing isolated bougienage and its combination with infrared laser therapy. **Materials and methods.** The experiment was performed on 35 white rats. Post-burn strictures were induced using 60% acetic acid. The control group (n=10) underwent bougienage, while the experimental group (n=12) received bougienage with infrared laser treatment. Morphology was studied using H&E staining, and morphometry (wall thickness, fibrosis area, infiltration, epithelialization) was performed. **Results.** In the control group, pronounced scarring and fibrotic changes persisted, with incomplete epithelialization (38±5%). The experimental group showed a significant decrease in wall thickness (820 ± 35 μm versus 980 ± 38 μm, $p < 0.001$), fibrosis area (1.5 ± 0.1 mm² versus 2.8 ± 0.2 mm², $p < 0.01$), infiltration intensity (20 ± 2 cells/HPF versus 52 ± 4 cells/HPF, $p < 0.001$), and a higher degree of epithelialization (72 ± 6%, $p < 0.001$). **Conclusion.** Infrared laser therapy in combination with bougienage significantly reduces the severity of inflammatory and fibrotic changes and contributes to more complete epithelialization of the esophageal mucosa.

Keywords: esophagus, burn, stricture, bougienage, laser therapy, morphology, experiment.

**ҚИЗИЛҶНГАЧ КУЙИШДАН КЕЙИНГИ ТОРАЙИШЛАРИНИНГ МОРФОЛОГИК
ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ИНФРАҚИЗИЛ ЛАЗЕР ТЕРАПИЯСИНИНГ ТАЪСИРИ
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТ)**

Садыков Р.А.¹, Лигай Р.Е.^{1,2}, Мардонов Ж.Н.^{1,2}, Бабаджанов А.С.³, Мадрахимов Ш.Н.¹

¹“Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий – амалий тиббиёт маркази” ДМ, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

³Самарқанд шаҳри соғлиқни сақлаш шаҳар бўлими, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ўтказилган тажриба тадқиқоти каламушларда қизилҶнгачнинг куйишдан кейинги торайишларини фақат бужлаш ва бужлашни инфрақизил лазер билан даволаш усули билан биргалликда қўллашни қийсий морфологик баҳолаш имконини берди. Материал ва усуллар. Тажриба 35 та оқ каламушида ўтказилди. Куйишдан кейинги торайишлар 60% ли сирка кислотаси билан моделлаштирилиб, назорат гуруҳи ($n=10$) фақат бужлашдан, тажриба гуруҳи ($n=12$) эса бужлаш ва инфрақизил лазер таъсиридан ўтказилди. Морфологик текширув Г-Э бўёғи ёрдамида ўрганилди, морфометрия (девор қалинлиги, фиброз майдони, инфилтрация, эпителизация) ўтказилди. Олинган натижалар. Назорат гуруҳида сезиларли чандиқли-фиброз ўзгаришлар, тўлиқ бўлмаган эпителизация ($38 \pm 5\%$) кузатилди. Тажриба гуруҳида девор қалинлиги (980 ± 38 мкм ўрнига 820 ± 35 мкм, $p < 0,001$), фиброз майдони ($2,8 \pm 0,2$ мм² ўрнига $1,5 \pm 0,1$ мм², $p < 0,01$), инфилтрация даражаси (52 ± 4 кл/к.м. ўрнига 20 ± 2 кл/к.м., $p < 0,001$) сезиларли даражада камайди ва эпителизация даражаси ($72 \pm 6\%$, $p < 0,001$) юқориқроқ бўлди. Хулоса. Бужлаш билан биргалликда қўлланилган инфрақизил лазер даволаш усули яллиғланиш-фиброз ўзгаришларни сезиларли даражада камайтиради ва қизилҶнгач шиллиқ қаватининг тўлиқроқ эпителизациясига ёрдам беради.

Калит сўзлар: қизилҶнгач, куйиш, торайиш, бужлаш, лазер даволаш, морфология, тажриба.

e-mail: shohruh14.95@mail.ru

Введение. Пищеводные стриктуры, формирующиеся после химических ожогов, относятся к числу наиболее тяжёлых осложнений повреждений верхних отделов пищеварительного тракта. По данным клинических наблюдений, до 40–60% пациентов, перенёсших ожог пищевода, в отдалённые сроки сталкиваются с развитием стенозов, обусловленных выраженным рубцеванием стенки органа. Прогрессирующее сужение просвета приводит к дисфагии, алиментарной кахексии, развитию аспирационных осложнений и резкому снижению качества жизни больных [1-9,12-15].

На сегодняшний день основным методом лечения постожоговых стриктур остаётся бужирование, направленное на механическое расширение суженного сегмента. Однако данный метод имеет ряд существенных ограничений: высокая частота рецидивов стенозирования, риск перфорации пищевода и формирование грубых рубцовых изменений, которые не удаётся предотвратить простым механическим воздействием. В связи с этим актуален поиск дополнительных методов терапии, способных ограничить прогрессирование фиброза и стимулировать регенерацию слизистой оболочки [1,2,7-10,12-14].

Морфологическая оценка является ключевым инструментом в изучении эффективности различных терапевтических подходов. Анализ гистологических изменений позволяет объективно оценить динамику воспалительного процесса, степень фиброзирования, качество эпителизации и структурную перестройку стенки пищевода. Именно морфологические данные отражают патогенетические механизмы, лежащие в основе формирования стриктур, и позволяют выявить потенциальные мишени для терапевтического воздействия [2,4-9,11,13-15].

Одним из перспективных направлений в лечении постожоговых стриктур является использование физических факторов, в частности низкоинтенсивного инфракрасного лазерного излучения. Ряд экспериментальных и клинических исследований демонстрируют, что лазеротерапия обладает выраженными противовоспалительными, биостимулирующими и ангиогенными свойствами, способствует ускорению эпителизации и ограничению рубцевания тканей (Rocha Júnior et al., 2007; Takhtfooladi et al., 2015; Ismailov S.I. и соавт., 2022,2023). При этом данных о комплексной морфологической оценке воздействия инфракрасного лазера при стриктурах пищевода в эксперименте недостаточно, что определяет актуальность проведения подобных исследований.

Цель исследования — провести сравнительную морфологическую и морфометрическую оценку постожоговых стриктур пищевода у лабораторных животных при изолированном бужировании и при комбинированном применении инфракрасной лазеротерапии.

Материалы и методы. Экспериментальные исследования выполнены на базе лаборатории экспериментальной хирургии ГУ «РСНПМЦХ имени акад. В. Вахидова» в 2024–2025 гг. Объектом исследования послужили 35 белых беспородных крыс обоего пола массой 230 ± 12 г, содержащихся в стандартных виварных условиях с соблюдением норм кормления и ухода. Все манипуляции проводились в соответствии с международными принципами гуманного обращения с лабораторными животными (Хельсинкская декларация, 2010; European Convention for the Protection of Vertebrate Animals, 1986).

Моделирование постожоговых стриктур пищевода. Для воспроизведения экспериментальной модели применяли химический ожог слизистой оболочки пищевода. Под ингаляционной анестезией (изофлуран, 2,5%) в просвет нижней трети пищевода вводили 0,2 мл 60%-ного раствора уксусной кислоты с экспозицией 60 секунд. Затем полость пищевода тщательно промывалась физиологическим раствором. Данный метод обеспечивал формирование типичных фибринозно-некротических изменений с последующим развитием рубцовой стриктуры.

Дизайн исследования и формирование групп. Через 14 суток после моделирования животные были разделены на две группы:

- Контрольная группа ($n = 10$): лечение проводилось методом бужирования пищевода (три процедуры с интервалом 3 суток).
- Опытная группа ($n = 12$): бужирование сочеталось с воздействием низкоинтенсивного инфракрасного лазерного излучения ($\lambda = 1,46$ мкм, мощность 500 мВт, частота 20 Гц, экспозиция 1 минута). Лазерное воздействие наносилось на область повреждённого сегмента пищевода после каждой процедуры бужирования.

Оставшиеся животные использовались для предварительной отработки модели и исключались из сравнительного анализа.

Критерии оценки:

• **Морфологическое исследование:** сегменты пищевода фиксировали в 10%-ном нейтральном формалине, изготавливали парафиновые срезы, окрашивали гематоксилином и эозином (Г-Э) для оценки общего гистоархитектонического строения.

• **Морфометрический анализ:** проводили измерение толщины стенки пищевода, площади рубцово-фиброзных изменений, плотности клеточной инфильтрации (количество клеток на поле зрения при $\times 400$), а также определяли процент площади эпителизированной поверхности слизистой.

Микроскопическое исследование осуществлялось с использованием светооптического микроскопа модели «DN-300M» (КНР), оснащённого цифровой камерой. Полученные изображения документировались, архивировались и анализировались с применением программного обеспечения Windows 10 Pro.

Статистическая обработка. Цифровые данные выражали в виде среднего значения \pm стандартного отклонения ($M \pm SD$). Для оценки достоверности различий между группами применяли t-критерий Стьюдента. Статистически значимыми считали различия при $p < 0,05$. Для анализа и визуализации использовались пакеты Microsoft Excel 2016 и Statistica 10.0.

Результаты.

Морфологическая характеристика. В контрольной группе (бужирование без применения лазера) на 14-е сутки сохранялись признаки активного воспалительно-фиброзного процесса. Слизистая оболочка характеризовалась неполной регенерацией, наличием обширных дефектов эпителия и очагов грануляционной ткани. Подслизистый слой был резко утолщён вследствие массивного коллагенового фиброза. Определялась выраженная клеточная инфильтрация с преобладанием лимфоцитов и нейтрофилов (в среднем 52 ± 4 кл./п.з.) (рис.1 и таб.2).

К 28-м суткам происходило формирование плотного рубца: толщина стенки пищевода увеличивалась до 980 ± 38 мкм, площадь фиброза достигала $2,8 \pm 0,2$ мм². При этом эпителизация оставалась неполной ($38 \pm 5\%$), в ряде участков выявлялись признаки атрофии многослойного плоского эпителия, что свидетельствовало о низкой репаративной активности (рис.2 и таб.1).

В опытной группе (бужирование в сочетании с инфракрасной лазеротерапией) наблюдалась иная морфологическая динамика. Уже на 14-е сутки отмечались более выраженные процессы эпителизации слизистой оболочки ($58 \pm 6\%$), дефекты эпителия носили ограниченный характер. В подслизистом слое определялось разрастание молодой рыхлой соединительной ткани, богатой сосудами, что свидетельствовало о неангиогенезе и активной фазе регенерации. Клеточная инфильтрация была умеренной и составляла 28 ± 3 кл./п.з., в её составе преобладали лимфоидные элементы (рис.3 и таб.1).

Рис. 1. Контрольная группа, 14-е сутки. Организация фиброза, отсутствие эпителия, выраженное утолщение стенки. СМ. Г-Э, х100.

Рис. 2. Контрольная группа, 28-е сутки. Циркулярный стеноз, зрелая фиброзная ткань, склероз сосудов, отсутствие регенерации. СМ. Г-Э, х100.

Рис. 3. Опытная группа, 14-е сутки. Частичная эпителизация, восстановление сосудистой сети, слабовыраженная инфильтрация. СМ. Г-Э, х100.

К 28-м суткам толщина стенки пищевода составила 820 ± 35 мкм ($p < 0,001$ по сравнению с контролем), площадь фиброза снизилась до $1,5 \pm 0,1$ мм² ($p < 0,01$), а клеточная инфильтрация уменьшилась до 20 ± 2 кл./п.з. Эпителизация достигала $72 \pm 6\%$ ($p < 0,001$). Эпителиальный покров был более зрелым, многослойным и демонстрировал признаки функциональной активности, что указывало на восстановление барьерной функции слизистой (рис.4 и таб.1).

Рис. 4. Опытная группа, 28-е сутки. Завершённая регенерация: полная эпителизация, упорядоченная структура подслизистого слоя, нормализация сосудистого русла. СМ. Г-Э, x100.

Таким образом, проведённый морфологический анализ показал, что включение инфракрасного лазерного воздействия в комплекс лечения существенно ограничивает развитие рубцово-фиброзной ткани, ускоряет процессы репарации и способствует восстановлению структурной целостности стенки пищевода.

Морфометрические показатели. Количественные морфометрические данные, полученные в контрольной и опытной группах, представлены в таблице. Они подтверждают морфологические наблюдения и демонстрируют достоверные различия между сравниваемыми вариантами лечения.

Таблица 1.

Морфометрические показатели стенки пищевода у крыс при постожоговых стриктурах на 14-е и 28-е сутки эксперимента

Показатель	Срок	Контрольная группа	Опытная группа	p
Толщина стенки (мкм)	14 сут	910 ± 36	860 ± 34	$> 0,05$
	28 сут	980 ± 38	820 ± 35	$< 0,001$
Площадь фиброза (мм ²)	14 сут	$2,3 \pm 0,2$	$1,9 \pm 0,1$	$< 0,05$
	28 сут	$2,8 \pm 0,2$	$1,5 \pm 0,1$	$< 0,01$
Инфильтрация (кл./п.з.)	14 сут	52 ± 4	28 ± 3	$< 0,001$
	28 сут	52 ± 4	20 ± 2	$< 0,001$
Эпителизация (%)	14 сут	38 ± 5	58 ± 6	$< 0,001$
	28 сут	38 ± 5	72 ± 6	$< 0,001$

Морфометрический анализ показал выраженные различия между контрольной и опытной группами как на 14-е, так и на 28-е сутки эксперимента (табл. 1).

На 14-е сутки у животных контрольной группы сохранялись признаки активного воспалительного процесса: толщина стенки пищевода достигала 910 ± 36 мкм, площадь фиброза — $2,3 \pm 0,2$ мм², число воспалительных клеток составляло 52 ± 4 на п.з. Эпителизация оставалась низкой — лишь $38 \pm 5\%$. В опытной группе, получавшей комбинированное лечение (бужирование + инфракрасное лазерное воздействие), наблюдалось уменьшение площади фиброза ($1,9 \pm 0,1$ мм²; $p < 0,05$), снижение интенсивности инфильтрации (28 ± 3 кл./п.з.; $p < 0,001$) и более активная эпителизация ($58 \pm 6\%$; $p < 0,001$).

К 28-м суткам различия между группами становились ещё более отчётливыми. В контроле происходило дальнейшее утолщение стенки пищевода до 980 ± 38 мкм, площадь фиброза увеличивалась до $2,8 \pm 0,2$ мм², эпителизация оставалась неполной ($38 \pm 5\%$). В опытной группе напротив фиксиро-

валось достоверное снижение толщины стенки до 820 ± 35 мкм ($p < 0,001$), уменьшение площади фиброза до $1,5 \pm 0,1$ мм² ($p < 0,01$), слабая инфильтрация (20 ± 2 кл./п.з.; $p < 0,001$) и высокий уровень эпителизации ($72 \pm 6\%$; $p < 0,001$).

Таким образом, включение инфракрасной лазеротерапии в комплекс лечения достоверно ограничивало развитие рубцово-фиброзных изменений и ускоряло восстановление слизистой оболочки пищевода по сравнению с изолированным бужированием.

Обсуждение. Полученные результаты подтвердили, что постожоговые стриктуры пищевода сопровождаются выраженными морфологическими изменениями, основными из которых являются прогрессирующий коллагеновый фиброз, воспалительная инфильтрация и неполноценная эпителизация слизистой оболочки. Эти процессы формируют морфологическую основу стойкого стенозирования и создают предпосылки для рецидива заболевания даже после проведения бужирования [1-3,7-11].

В контрольной группе животных, получавших только механическое расширение просвета, к 28-м суткам наблюдалось формирование плотного рубца, утолщение стенки пищевода почти до 1 мм, значительное разрастание соединительной ткани и недостаточная эпителизация (не более 38%). Данный феномен подтверждает ограниченные возможности изолированного бужирования, которое не воздействует на патогенетические механизмы рубцевания, а лишь временно восстанавливает проходимость органа. Аналогичные результаты приводятся в клинических работах, где указывается высокая частота рецидивов после традиционного бужирования (Luo YG et al., 2015; Ахмедов Г.К., Гулямов О.М. и соавт., 2023).

На фоне применения инфракрасной лазеротерапии в сочетании с бужированием наблюдалась принципиально иная динамика: ускорялась эпителизация слизистой, снижалась плотность воспалительной инфильтрации, а площадь фиброза к 28-м суткам была почти вдвое меньше, чем в контрольной серии. Организация коллагеновых волокон носила более упорядоченный характер, что указывает на формирование зрелой соединительной ткани и снижение риска грубого стенозирования. Эти данные согласуются с результатами зарубежных экспериментальных работ, в которых лазерное излучение демонстрировало противовоспалительный, ангиогенный и биостимулирующий эффекты (Rocha Júnior et al., 2007; Takhtfooladi et al., 2015; Cha et al., 2025).

Особое значение имеет выявленный факт более активной эпителизации в опытной группе. Эпителиальный пласт у животных после лазерного воздействия имел признаки функциональной зрелости, что свидетельствует о восстановлении барьерной функции слизистой. Подобные данные получены и в исследованиях на других моделях, где низкоинтенсивное лазерное излучение способствовало ускорению регенерации слизистых оболочек желудка и кишечника.

Таким образом, проведенное исследование показало, что включение инфракрасной лазеротерапии в комплекс лечения постожоговых стриктур пищевода позволяет существенно изменить морфологическую картину повреждения, ограничить рубцевание и ускорить репаративные процессы. Эти данные могут служить экспериментальным обоснованием для внедрения комбинированного метода в клиническую практику при лечении пациентов с постожоговыми стенозами пищевода.

Заключение. Экспериментальное исследование показало, что постожоговые стриктуры пищевода сопровождаются выраженными воспалительно-фиброзными изменениями, которые лишь частично компенсируются изолированным бужированием. К 28-м суткам у животных контрольной группы сохранялся плотный рубцовый процесс, характеризующийся утолщением стенки пищевода, высокой плотностью воспалительной инфильтрации и недостаточной эпителизацией слизистой оболочки.

Применение инфракрасной лазеротерапии в комплексе с бужированием обеспечивало значительное улучшение морфологических показателей: уменьшение толщины стенки и площади фиброза, снижение клеточной инфильтрации, более полную и зрелую эпителизацию слизистой оболочки. Эти результаты подтверждают биостимулирующий и противofiброзный потенциал лазерного излучения.

Выводы:

1. Постожоговые стриктуры пищевода характеризуются выраженным воспалительно-фиброзным процессом и неполной эпителизацией, что формирует морфологическую основу рецидивирующего стенозирования.

2. Изолированное бужирование не предотвращает прогрессирование рубцевания и приводит к формированию плотного соединительнотканного рубца.

3. Включение инфракрасной лазеротерапии в комплексное лечение способствует ускорению репаративных процессов, снижению выраженности воспаления и ограничению рубцовой трансформации.

4. Полученные данные обосновывают перспективность применения комбинированного метода (бужирование + лазеротерапия) в клинической практике при лечении пациентов с постожоговыми стриктурами пищевода.

Список литературы:

1. Исмаилов С. И. и др. Современные аспекты тактики лечения повреждений пищевода (обзор литературы) // *Universum: медицина и фармакология*. – 2023. – №. 4-5 (98). – С. 35-41.
2. Климашевич А. В. Современные технологии профилактики и лечения послеожоговых рубцовых стриктур пищевода : дис. – Климашевич АВ, 2014.
3. Cha B. et al. Feasibility and Safety of Endoscopic Balloon-Assisted Laser Treatment (EBLT) for Gastroesophageal Reflux Disease: Functional, Structural, and Gene Expression Analysis in Preclinical Model // *Photonics*. – MDPI, 2025. – Т. 12. – №. 5. – С. 421.
4. Cho YC, et al. Photothermal therapy via a gold nanoparticle-coated stent for treating stent-induced granulation tissue formation in the rat esophagus // *Scientific Reports*. – 2021. – Vol. 11, Article 10558.
5. Eby PL, Branfman GS, Ruiz-Razura A, Wiener TC, Cohen BE. CO₂ laser-assisted repair of esophageal lacerations in rats: feasibility study // *Journal of Reconstructive Microsurgery*. – 1992. – Vol. 8, No. 4. – P. 293–296.
6. Ismailov S.I. et al. Morphological Assessment of Laser Efficiency in the Treatment of Oesophagus Injury. *American Journal of Medicine and Medical Sciences*. – 2022. – №. 9(12). – С. 1006-1012.
7. Keldibaevich A. G. et al. Morphological substantiation of the effect of an infrared diode laser on the regeneration of the esophageal mucosa // *Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing*. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 1-11.
8. Luo YG, et al. A novel rat model to simulate the benign esophageal stricture induced by endoscopic submucosal dissection: establishment and validation // *Clinical and Experimental Gastroenterology*. – 2024. – Vol. 17. – P. 1–10.
9. Rocha Júnior A.M., et al. Effects of low-level laser therapy on the progress of wound healing in humans: the contribution of in vitro and in vivo experimental studies // *Jornal Vascular Brasileiro*. – 2007. – Т. 6. – С. 257–265.
10. Schaarschmidt K. Morphological tissue response towards laser treatment in the rat esophagus: light and transmission electron microscopy study // *European Journal of Histochemistry*. – 1992. – Vol. 36(2). – P. 127–136.
11. Takhtfooladi M. A. et al. Effect of low-level laser therapy (685 nm, 3 J/cm²) on functional recovery of the sciatic nerve in rats following crushing lesion // *Lasers in medical science*. – 2015. – Т. 30. – №. 3. – С. 1047-1052.
12. van den Boogert J, et al. Photodynamic therapy for esophageal lesions: selectivity depends on wavelength, power, and light dose // *Annals of Thoracic Surgery*. – 1999. – Vol. 68(5). – P. 1763–1769.
13. Wu R, et al. Benign esophageal stricture model construction and progress in pathogenetic study // *Chinese Journal of Experimental Surgery*. – 2023. – Vol. 40(5). – P. 1083–1090.
14. Yang F, et al. The occurrence and development mechanisms of esophageal stricture: state-of-the-art review // *Journal of Translational Medicine*. – 2024. – Vol. 22, Article 123.
15. Youn JK, Lee HR, Ko D, Kim HY. Attenuation of esophageal anastomotic stricture through remote ischemic conditioning in a rat model // *Scientific Reports*. – 2024. – Vol. 14, Article 18481.

Для цитирования: Садыков Р.А., Лигай Р.Е., Мардонов Ж.Н., Бабаджанов А.С., Мадрахимов Ш.Н. Морфологическая характеристика постожоговых стриктур пищевода и влияние инфракрасной лазеротерапии (экспериментальное исследование) // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 5(25). – С. 919–925. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20341650>